

Ольга Петруха

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 Психологія,

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

Вінниця, Україна

СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗА СТЕРЕОТИПАМИ ПОВЕДІНКИ

Анотація. У статті відзначено, що люди похилого віку часто сприймаються крізь призму стереотипів. Виявилось, що існують як позитивні, так і негативні уявлення про старих людей, що саме й впливає на ставлення до них суспільства. Зміни у соціальному статусі людей похилого віку, зазвичай викликані припиненням професійної діяльності, погіршенням самопочуття, зниженням рівня біологічної й соціальної адаптивності. Ряд тверджень показали, що установки щодо людей похилого віку нерідко амбівалентні, внутрішньо протилежні, прискіпливо зумовлені.

Ключові слова: люди похилого віку, соціальний статус, стереотипи поведінки, соціальне анкетування, соціальні установки.

SOCIAL STATUS OF ELDERLY PEOPLE ACCORDING TO STEREOTYPES OF BEHAVIOR

Abstract. The article notes that the elderly are often perceived through the prism of stereotypes. It turned out that there are both positive and negative ideas about old people, which affects society's attitude towards them. Changes in the social status of the elderly, usually caused by the cessation of professional activity, deterioration of well-being, decrease in the level of biological and social adaptability. A number of statements showed that attitudes towards the elderly are often ambivalent, internally contradictory, meticulously determined.

Key words: elderly people, social status, stereotypes of behavior, social questionnaire, social attitudes.

Постановка проблеми та її актуальність. Соціальна робота з людьми похилого віку нині займає пріоритетне місце в системі соціального забезпечення і захисту населення. Пізня дорослість займає важливе місце в житті кожної людини. На думку американських дослідників (G. Beketova, G. Mozgova, O. Shekera, L. Stephania,), вона починається, приміром, від 60 до 74 років, тоді як старечий вік триває від 75 до 89 років, для окремих людей він може тривати аж до 90 років і більше. Зазначимо також, що в деяких випадках ще пізня дорослість вже починається близько 40 років, про що свідчить стан психологічного самопочуття людини та її світовідчуття. Коли ж насправді починається пізня дорослість, спробуємо дійти істини.

Проблемами пізньої дорослості займалися такі вітчизняні науковці як І. Бабанова, І. Візнюк, О. Данчева, С. Максименко, Г. Мозгова, О. Піонтківська Н. Харламенкова, Ю. Швалб. Вони стверджують, що досить часто людям похилого віку притаманні соціальна дезадаптація, відсутність послідовності у досягненні цілей, відособленість, самотність, високий рівень тривожності, що негативно позначається на психологічному стані й може

призвести до депресії, незадоволеності станом власного здоров'я та особистісного відчуження [1–5].

Метою статті є визначення соціального статусу людей похилого віку за стереотипами поведінки.

Виклад основного матеріалу. Зміни у соціальному статусі людей похилого віку, зазвичай викликані припиненням професійної діяльності, погіршенням самопочуття, зниженням рівня біологічної й соціальної адаптивності, трансформацією ціннісних орієнтирів власного способу життєдіяльності, а також виникненням проблем як у психологічному, так і соціально-побутовому пристосуванні до нових умов, що є актуальним для сучасних проблем емпіричного дослідження особливостей особистісного відчуження у людей похилого віку [2; 4; 5].

З метою реалізації дослідження було використано метод анкетування, який передбачав розробку авторської анкети для виявлення потреб соціальної роботи з людьми похилого віку. Результати анкетування щодо особливостей проживання та вікових категорій представлено в таблицях 1 і 2.

Відзначимо, що за результатами анкетування старі люди часто сприймаються крізь призму стереотипів. Виявилось, що існують як позитивні, так і негативні уявлення про старих людей, що впливає на ставлення до них суспільства. Ці стереотипи заважають сприймати людей похилого віку диференційовано, як індивідуумів, які дійсно мають між собою певні розбіжності, і можуть сприяти виникненню соціальних установок і дій, які відбивають у них бажання брати активну участь у повсякденній праці й проведенні дозвілля.

Таблиця 1

Диференційний розподіл за місцем проживання та віковою групою

		Вікова група				Всього
		60–64 роки	65–68 років	69–72 роки	73–75 років	
Місце проживання	Місто	20	19	23	12	74
	Село	13	21	19	15	68
Всього		33	40	42	27	142

Таблиця 2

Диференційний розподіл за статтю та віковою групою

		Вікова група				Всього
		60–64 роки	65–68 років	69–72 роки	73–75 років	
Стать	ж	19	21	22	16	78
	ч	14	19	20	11	64
Всього		33	40	42	27	142

Ряд тверджень показали, що установки щодо людей похилого віку нерідко амбівалентні, внутрішньо протилежні: їх часто вважають і мудрими, і не сповна розуму; добродушними та буркотунами, завжди чимось невдоволеними; такими, що виявляють турботу про оточення, і байдужими, некомунікабельними.

До *позитивних стереотипів* за результатами анкетування відносимо такі: люди похилого віку є досить заможною частиною населення, адже працюючі члени суспільства щедро забезпечують їх соціальними виплатами; вони є потенційною політичною силою, адже їх участь у політичному житті обумовлена єдністю в усталеності своїх переконань і їх багато; старі люди легко комунікують з іншими людьми, вони привітні та добрі; люди похилого віку характеризуються зрілістю, життєвим досвідом і мудрістю, вони цікаві люди; вони вміють уважно слухати й особливо терплячі до дітей; люди похилого віку відрізняються особливою щирістю і доброзичливістю щодо своїх дітей і онуків; старі люди мають соціальну установку (ейджизм) щодо невиправданої високої оцінки молодості та дискримінації старих людей тощо.

До *негативних стереотипів* за результатами анкетування відносимо такі: більшість людей похилого віку бідні; більшість із них не володіють інноваційними засобами комунікацій, їм важко адаптуватися до умов сучасності; вони часто мають житлові проблеми; старі люди не є значною політичною силою і потребують соціального захисту; більшість людей похилого віку слабкі та хворі; вірогідність нещасних випадків у людей похилого віку вища, ніж в інших; вони непрацездатні, непродуктивні та мало вмотивовані; більшість людей похилого віку часто інтелектуально ригідні й догматичні, не здатні до змін, закостеніли у своїх звичках; у переважної більшості старих людей знижуються інтелектуальні здібності, погіршується когнітивні процеси; більшість із них живуть у соціальній ізоляції і страждають від самотності, утримуються в будинках для людей похилого віку.

Висновки. Таким чином, соціальне опитування показало, що нині зростає неабиякий інтерес до психологічних проблем людей похилого віку, що пов'язано із

певними соціальними зумовленостями, зокрема збільшенням частки старих людей в структурі населення; скороченням чисельності багатопокілних сімей, у наслідок чого літні батьки стають самотніми, живуть окремо від дітей та онуків, потребують допомоги, в тому числі й соціально-психологічної; вдосконаленням їхньої працездатності та життя в цілому; також старість нині частіше розглядається як вік розвитку, а не деградації.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі обумовлені проблемою вивчення особистісного відчуження в демографічному аспекті.

Список використаних джерел

1. Beketova, G., Mozgova, G., Shekera, O., Beketova, & Stephania, L. Neurophysiological characteristics of psychosomatic disorders and psychosomatic pathology in children and adolescents. *Wiadomości Lekarskie*. 2019. T. LXXII. № 12. Cz. II. S. 2282–2288. URL: <https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf>
2. Мозгова Г. П., Візнюк І. М. Психологічна реабілітація психосоматичних хворих працездатного віку. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки*. 2021. Вип. 16 (61). С. 62–73.
3. Магдисюк Л. І. Якість життя особистості в період виходу на пенсію. *Психологія: реальність і перспективи*. Рівне : РДГУ, 2016. Вип. 8. С. 131–136.
4. Максименко С. Д. Поняття особистості у психології. *Психологія і особистість*. 2016. № 1. С. 11–17.
5. Піонтківська О. Г. Порівняльний аналіз підходів до визначення поняття соціальної активності людей похилого віку в Україні та далекому зарубіжжі. *Актуальні проблеми психології*. 2016. Т. 7. Вип. 42. С. 173–181.